

CLIMACTIC

Conectando Cidadania e Ciência

**Alterações Climáticas:
Barreiras Psicológicas,
Riscos Subjetivos e
Promoção da Ação
Climática**

LIVRO BRANCO

Este trabalho foi realizado no âmbito do projeto **CLIMACTIC – Cidadania pelo Clima – Criando Pontes entre Cidadania e Ciência para a Adaptação Climática**, com referência NORTE-01-0145-FEDER-000071, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020) através do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

EQUIPA DE INVESTIGAÇÃO

São Luís Castro

Coordenadora do Grupo

Alessandra S. Souza

Investigadora

Isabel Rocha Pinto

Investigadora

Isabel Macedo Pinto

Investigadora

Maria Adelina Barbosa Ducharne

Investigadora

João P. S. Vieira

Mestrando, Bolseiro de Investigação

Nuno D. Sobrinho

Bolseiro de Investigação

Leonor G. Cardoso

Bolseira de Investigação

Katarina Hernandez

Bolseira de Investigação

Madalena Vaz Barreira

Mestranda

Catarina Marques

Estágio de investigação

**Centro de Psicologia da Universidade do Porto
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
Universidade do Porto**

Rua Alfredo Allen
4200-135 Porto

Nota Introdutória

O projeto **CLIMACTIC – Cidadania pelo Clima – Criando Pontes entre Cidadania e Ciência para a Adaptação Climática** teve como objetivo abordar de forma multidisciplinar uma das questões ambientais que tem se tornado uma preocupação global: as **alterações climáticas**.

Em síntese, os objetivos do projeto foram:

- Articular cidadãos, ciência e políticas públicas na gestão da adaptação às alterações climáticas;
- Aprofundar conhecimento sobre os desafios ambientais e os processos de mudança comportamental e social a nível local;
- Criar e dinamizar espaços de comunicação e cocriação entre cientistas, jovens, ativistas, agentes económicos e decisores políticos;
- Produzir recomendações para uma região Norte mais resiliente e adaptada.

Este projeto incluiu investigadores das áreas de química, física, sociologia, psicologia e ciências da educação. O presente documento apresenta de forma sumária e acessível os **principais achados da equipa do Centro de Psicologia da Universidade do Porto**. Esta equipa contribuiu para o projeto avaliando o conhecimento sobre as alterações climáticas e os fatores que predizem a negação deste fenómeno, bem como os preditores individuais da intenção de tomar comportamentos mais sustentáveis, a identificação de barreiras psicológicas à adaptação climática, e a avaliação da perceção subjetiva de risco climático em Portugal. Esperamos que a publicação deste **Livro Branco** possa contribuir para a disseminação de conhecimento psicológico que ofereça suporte à definição de intervenções a nível individual, comunitário e político visando promover a adaptação climática.

Este livro branco deve ser referenciado como:

Souza, A. S., Vieira, J. P. S., Sobrinho, N. D., Cardoso, L., Barreira, M. Pinto, I. R., Pinto, I. M., Ducharne, M. A., & Castro, S. L. (2024). Alterações Climáticas: Barreiras Psicológicas, Riscos Subjetivos e Promoção da Ação Climática – Livro Branco. Centro de Psicologia da Universidade do Porto. doi: [10.5281/zenodo.12759087](https://doi.org/10.5281/zenodo.12759087)

Índice de Conteúdos

Nota Introdutória	2
As Alterações Climáticas	4
1. Perceção de Risco Climático	8
2. Ação Climática e Identidade Social	12
3. Barreiras Psicológicas à Ação Climática	15
4. Conhecimento para Ação Climática Efetiva.....	19
5. Ações para Mitigar as Alterações Climáticas.....	22
Referências Bibliográficas.....	28

As Alterações Climáticas

O clima da Terra sofre variações ao longo do tempo, tendo-se modificado ao longo de milhares de anos de evolução do planeta. Entretanto, nos últimos 150 anos (ou seja, desde a revolução industrial), as atividades humanas, principalmente as associadas à combustão de materiais, têm libertado uma quantidade excessiva de **gases com efeito de estufa** na atmosfera. Estes gases, dos quais o mais conhecido é o dióxido de carbono (CO₂), retêm em excesso o calor na superfície da Terra, aumentando a temperatura terrestre e levando a alterações dos padrões meteorológicos, com eventos climáticos extremos tornando-se cada vez mais frequentes.

As alterações climáticas são um problema grave que atinge todo o planeta e os seres vivos que nele coabitam. Há **consenso entre os cientistas** de que o aumento excessivo da temperatura terrestre nos últimos anos, que já atingiu os 1,1° C, é consequência da atividade humana. O mais recente relatório do **Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas** reconhece que as mudanças climáticas estão a ter notórias consequências em todas as regiões do globo (Allan et al., 2021).

Entre as **consequências das alterações climáticas**, podemos referir:

- Ondas de calor e prolongamento do Verão
- Chuvas torrenciais mais frequentes, levando a inundações
- Mudanças nos padrões de chuvas, com algumas regiões a tornarem-se mais secas e outras mais chuvosas
- Aumento do nível do mar, com redução das áreas costeiras
- Redução da cobertura de neve

Responsabilidade Política, Coletiva e Individual

Combater as alterações climáticas é um trabalho complexo, que requer a contribuição de todos: governos, comunidades e indivíduos. Para mitigar as alterações climáticas, **precisamos de reduzir a quantidade de gases com efeito estufa emitidos para a atmosfera**. Cada pessoa contribui para este total de emissões através das suas atividades de consumo – tanto no consumo de combustíveis para a mobilidade, quanto ao comprar produtos e no consumo de energia elétrica. Para descrever o conjunto de emissões relacionadas com as atividades dos indivíduos, empresas ou países, utiliza-se o termo **pegada de carbono**. A Figura 1 apresenta os setores que mais contribuem para a emissão de carbono.

Figura 1

Distribuição das emissões de carbono por setores de atividade.

Fonte: <https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data>

Têm sido propostas **ações de mitigação*** da pegada de carbono aos mais diversos níveis: governos, comunidades e indivíduos.

Governos: A União Europeia tem adotado diversas políticas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. No seguimento do Acordo de Paris de 2015, os países da União Europeia comprometeram-se a reduzir as suas emissões de carbono em 55% até 2030, e atingir a neutralidade carbónica até 2050. Por exemplo, a União Europeia criou o mercado de carbono, de modo que as empresas sejam responsabilizadas financeiramente pela sua pegada de carbono.

Comunidades: Comportamentos coletivos e sociais podem promover padrões de vida mais ecologicamente sustentáveis. A realização de manifestações ou de divulgação de informação relativa às alterações climáticas pode ajudar na consciencialização para a problemática entre todos os envolvidos na sociedade. Comportamentos sociais também podem influenciar os governos nacionais, através do incentivo e/ou concordância com medidas políticas que reforçam a mitigação das alterações climáticas.

Indivíduos: Existem comportamentos individuais que podem ser adotados para que cada pessoa reduza a sua pegada de carbono. Um ponto de partida para a escolha dos comportamentos são as atitudes e conhecimentos que os indivíduos têm relativamente às alterações climáticas, as suas causas e consequências. Estas diferenças moldam também a intenção de se comportar ou não de forma pró-climática. Alguém que pense nas alterações climáticas como uma realidade e um problema, certamente sentirá maior necessidade de atuar em prol da sua mitigação, assim contribuindo para o bem comum.

A luta contra as alterações climáticas requer a contribuição de todos. Indivíduos, comunidades e governos mais atentos e conscientes para o ambiente poderão contribuir de forma mais substancial para mitigação das alterações climáticas.

Ações de mitigação: ações que visam aliviar as consequências das alterações climáticas.

A **Psicologia** tem como objeto de estudo o indivíduo e a sua inserção no seu meio social e ambiental. Um dos objetivos da Psicologia é promover a adaptação e resiliência dos indivíduos, aumentando o seu bem-estar e saúde. Dentro do **projeto CLIMACTIC**, o **grupo do Centro de Psicologia da Universidade do Porto** contribuiu com o levantamento da literatura relevante para a compreensão do papel individual na mitigação das alterações climáticas, e com a recolha de dados no contexto português para a caracterização das variáveis individuais que predizem o potencial de ação para a mitigação das alterações climáticas.

Foram realizados 5 estudos que serão sucintamente discutidos nos capítulos a seguir. Em cada capítulo, iremos introduzir a temática de interesse e o estudo realizado juntamente com os seus principais achados e conclusões.

1. Percepção de Risco Climático

As alterações climáticas aumentam a probabilidade* de ocorrência de eventos climáticos extremos em todo o mundo. No entanto, a probabilidade destes eventos não é igual em todas as regiões do globo. Isto significa que algumas populações estão mais vulneráveis a certas consequências climáticas.

RISCO CLIMÁTICO

Quando falamos da probabilidade de exposição às consequências das alterações climáticas, falamos de risco. O **risco climático** diz respeito à probabilidade de eventos climáticos graves acontecerem multiplicada pelos seus impactos negativos (IPCC, 2014): Quanto maior for a probabilidade de um evento numa determinada localização e maior o seu impacto, maior o risco climático daquela população. No entanto, nem todas as pessoas percebem o risco de forma equivalente, mesmo dentro de uma mesma comunidade local. A **percepção de risco climático diz respeito à avaliação subjetiva que cada pessoa faz relativamente à probabilidade de que as alterações climáticas afetem negativamente o próprio indivíduo e a sociedade na qual está inserido** (O'Connor et al., 1999). Ou seja, embora expostos ao mesmo risco objetivo, as pessoas percebem a sua vulnerabilidade face às alterações climáticas de forma distinta.

Probabilidade: grau de incerteza na ocorrência de um evento; chance. Esta é determinada calculando-se a frequência do evento (por exemplo, obter **coroa**) em determinada amostra aleatória (e.g., 100 lançamentos de uma moeda ao ar).

Vários estudos observaram uma **maior percepção de risco climático** entre as pessoas que:

- (a) acreditam que as alterações climáticas estão a acontecer (e.g., Hidalgo & Pisano, 2010);
- (b) têm maior conhecimento das causas (e.g., Hidalgo & Pisano, 2010) e consequências (e.g., Barrera-Hernández et al., 2021) das alterações climáticas;
- (c) têm maior reação negativa às consequências destas alterações (e.g., van der Linden, 2014).

A percepção de risco climático também afeta os comportamentos pró-climáticos. A percepção de risco está associada a uma maior intenção e motivação para se comportar de forma pró-ambiental (e.g., Brody et al., 2012), bem como a uma maior frequência de comportamentos de mitigação (e.g., Bradley et al., 2020). Isto significa que sentir-se em risco aumenta a vontade de adotar comportamentos de mitigação. Estudar a percepção de risco climático é, portanto, vital para entender a motivação individual para a adaptação climática.

A percepção de risco subjetivo também pode afetar a maneira como interpretamos os riscos objetivos. A **literacia* do risco** diz respeito à capacidade de interpretar e responder de forma adequada à informação relativa ao risco (Cokely et al., 2012). A literacia do risco está associada ao conhecimento matemático, o qual é tipicamente avaliado através da resolução de problemas probabilísticos. A resolução de problemas pode ser afetada por vieses cognitivos, pelo enquadramento do problema e também por crenças pessoais. Até ao momento, não está claro se a interpretação das informações objetivas sobre o risco climático é influenciada pela percepção subjetiva de vulnerabilidade climática. Também não tínhamos dados sobre a percepção de risco climático no contexto português.

Literacia: capacidade de produzir conhecimentos culturalmente relevantes (por exemplo, interpretar um texto; fazer cálculos; ou ter competência em uma área do conhecimento).

A Percepção de Risco no Contexto Português

O estudo realizado no âmbito do projeto CLIMACTIC teve como objetivos compreender: (a) quais os fatores que afetam a percepção de risco climático (van der Linden, 2015) em Portugal, e (b) se esta percepção afeta a compreensão de factos probabilísticos sobre o clima.

Na primeira versão deste estudo, participou uma **amostra de 204 portugueses**. A maior parte era jovem (idade média = 23 anos), estudantes universitários, e maioritariamente do sexo feminino (79%). Os participantes completaram um inquérito com resolução de problemas probabilísticos de conteúdo geral (para medir a sua literacia numérica) e de problemas probabilísticos com conteúdo climático, além de questões sobre a sua visão do mundo, percepção subjetiva de risco climático, crenças e conhecimento sobre as alterações climáticas.

RESULTADOS

Figura 2

Percepção de Risco Climático em Função da (a) Percepção de Consequências das Alterações Climáticas; (b) Visão de Mundo; e (c) Resolução de Problemas.

A **Figura 2** apresenta a percepção de risco em função de três fatores: (a) quantidade de eventos considerados consequência das alterações climáticas, (b) visão do mundo igualitária (vs. hierárquica) e (c) literacia numérica (i.e., capacidade de resolução correta de problemas matemáticos). Observamos uma **alta percepção de risco climático** na nossa amostra (valor médio à volta de 6 numa escala de 1 a 7). Como indicado na Figura 2, a percepção de risco foi maior entre as pessoas que consideravam um maior número de eventos como sendo consequência das alterações climáticas e as que tinham uma visão do mundo mais igualitária (vs. hierárquica). No entanto, a capacidade de resolução de problemas matemáticos não se relacionou com a percepção de risco.

Figura 3

Número de Problemas Climáticos Resolvidos Corretamente.

A **Figura 3** apresenta a quantidade de problemas matemáticos apresentados em contexto climático que foram resolvidos corretamente, em função de dois fatores: (a) literacia numérica e a (b) percepção de risco. Como seria de

esperar, a habilidade geral de resolução de problemas com probabilidades (literacia numérica) contribuiu para uma melhor resolução de problemas em um contexto climático. Entretanto, não apenas os conhecimentos matemáticos contribuíram para a resolução de problemas climáticos, mas também a percepção de risco climático, indicando que a percepção de vulnerabilidade climática facilita o uso do conhecimento matemático no mesmo contexto.

Estes resultados sugerem que a percepção de risco climático facilita o raciocínio sobre problemas que envolvem as alterações climáticas. É possível que sentir-se pessoalmente vulnerável em relação às alterações climáticas potencie uma tomada de decisão mais correta neste domínio.

Estudos futuros devem, portanto, considerar como a percepção subjetiva de vulnerabilidade pode servir como um motivador para a adaptação climática.

Referência para consulta

Sobrinho, N.D., Castro, S. L., Souza, A. S. (2022). Avaliação Subjetiva dos Riscos Climáticos por Estudantes Portugueses. Em OIKOS (Eds.), V Congresso Internacional "Educação, Ambiente e Desenvolvimento". https://sites.ipleiria.pt/5ciead/files/2023/10/V_CIEAD_ATAS-2023-.pdf

2. Identidade Social e Ação Climática

As alterações climáticas são um problema global (IPCC, 2022) e, como tal, a sua avaliação implica não só um posicionamento individual, mas também enquanto membro ativo de uma **sociedade**.

PERTENÇA A UM GRUPO

Vários estudos sugerem que a motivação para mitigar as alterações climáticas também depende da nossa perceção de pertença a um grupo e a visão do grupo sobre esta temática (e.g., Fritsche et al., 2018). Um grupo de referência importante é o próprio país: a **identidade nacional** (e.g., ser português/portuguesa) pode favorecer ou desfavorecer ações que são consideradas locais ou globais. Além disso, os indivíduos também têm um reconhecimento de pertença global, ou seja, reconhecem-se como cidadãos do mundo, desenvolvendo assim uma **identidade global**. A identidade global pode ser relevante para a questão das alterações climáticas pois está em causa a pertença a uma categoria social abrangente e inclusiva (todos os seres humanos), o que suscita um maior reconhecimento da interdependência entre as pessoas e de responsabilidade partilhada para lidar com problemas globais.

É nesta ótica que surge a necessidade de averiguar como a identificação com grupos sociais relevantes pode incentivar a ação pró-climática. Se, por um lado, o

sentimento de pertença a um grupo nacional pode motivar a ação em prol dos interesses deste grupo, a percepção de pertença a um grupo global poderia ser mais favorável à adesão a ações pró-climáticas que são de interesse mundial.

Um outro fator importante para motivar a adoção de comportamentos sustentáveis é a crença que tal comportamento é **eficaz***. Esta crença depende da visão do indivíduo face à sua competência para ter estes comportamentos (**percepção de autoeficácia**) e também para a competência do seu grupo (**percepção de eficácia coletiva**) (Bandura, 1977). Embora se reconheça que ambos os níveis são importantes, é o coletivo que tem sido mais defendido na literatura da ação climática (Bradley et al., 2020; Chen, 2015; Homburg & Stolberg, 2006; Van Zomeren et al., 2008). Isto porque a mitigação das alterações climáticas exige comportamentos pró-climáticos do maior número possível de pessoas, e por isso é essencial que cada indivíduo acredite que a ação conjunta do grupo é capaz de o fazer.

Identidade Social e Percepção de Eficácia no Contexto Português

No âmbito do estudo realizado no projeto CLIMACTIC, avaliámos duas identidades relevantes e acessíveis a todos os portugueses: **a identidade nacional** (ser cidadão português, cidadã portuguesa) e **a identidade global** (ser cidadão/cidadã do mundo), e como estas se relacionam com a frequência de **comportamentos pró-climáticos**. Adicionalmente, avaliámos como a **percepção de eficácia** – tanto individual quanto coletiva – intervém nestas relações. Participaram neste estudo online 278 pessoas portuguesas com idade média de 47 anos, e a seguinte distribuição de género: 76% feminino, 22% masculino e 2% sem dados fornecidos sobre género. A maioria dos participantes é licenciado (42%) ou com ensino secundário (24%); em menor percentagem, 20% têm o mestrado, 9% o doutoramento e 5.0% o ensino básico. Relativamente ao estatuto socioeconómico, os participantes apresentaram um nível médio. Já relativamente ao posicionamento político, os participantes tenderam para o centro.

Eficaz; Eficácia: capacidade de produzir o efeito esperado; confiança num bom resultado.

RESULTADOS

Apenas a **identidade global** esteve relacionada com uma maior prática de comportamentos pró-climáticos. Adicionalmente, a **eficácia coletiva** foi mediadora desta relação, ou seja, se os indivíduos percebem a ação coletiva como eficaz, quanto mais saliente for a identidade global maior o aumento de ações pró-clima.

Assim, a saliência da identidade global e a crença na eficácia coletiva parecem ser fatores relevantes no combate às alterações climáticas. Os resultados deste estudo também indicam que a prática de comportamentos pró-clima reforça a identidade global dos indivíduos e a sua percepção de eficácia. Pode-se assim deduzir a existência de um ciclo virtuoso em que quanto mais as pessoas agem pró-climaticamente, mais motivadas se sentem a reforçar tais comportamentos no futuro.

Estes resultados sugerem que a identidade global é uma categoria social importante e que deveria ser salientada na disseminação relativa a ações de mitigação das alterações climáticas. Outro fator crucial é o fortalecimento da percepção de eficácia coletiva. É importante destacar como o coletivo tem poder para combater as alterações climáticas e para construir um futuro de maior resiliência.

Referência para consulta

Cardoso, L., & Pinto, I. R. (2023) The impact of global identity on the adherence to pro-climate behaviour. [Manuscrito submetido para publicação]

3. Barreiras Psicológicas à Ação Climática

Há um reconhecimento cada vez maior de que as alterações climáticas são um problema sério que requer medidas de mitigação. No entanto, mesmo quando as pessoas estão preocupadas com o ambiente e o clima, a adoção de comportamentos pró-ambientais parece ser limitada. Parece haver uma série de barreiras de natureza psicológica que desfavorecem a adoção de comportamentos mais sustentáveis (Gifford, 2011).

AS BARREIRAS PSICOLÓGICAS podem ser divididas em:

- 1. Mudança Desnecessária:** Acreditar que a mudança é desnecessária pois os problemas ambientais estão fora do controlo do indivíduo ou serão solucionados pela inovação tecnológica.
- 2. Conflito com Outros Objetivos:** Outras prioridades dificultam o investimento de tempo e esforço na mudança de comportamentos em prol do meio ambiente.
- 3. Relações Interpessoais:** Considerar que as outras pessoas avaliariam negativamente a adoção de comportamentos pró-ambientais. Por exemplo, críticas por adotar uma dieta vegetariana ou por reduzir o uso do carro.
- 4. Falta de Conhecimento:** Não perceber quais os comportamentos pró-ambientais mais impactantes ou não ter informações sobre como melhor implementar um certo comportamento.
- 5. Tokenismo:** Acreditar que os investimentos e ações já adotados são suficientes, não sendo por isso necessário realizar mais pelo meio ambiente.

Barreiras Psicológicas no Contexto Português

Há poucos dados sobre como os portugueses se posicionam sobre as alterações climáticas, que comportamentos de mitigação adotam, e que barreiras percebem para a adoção de comportamentos mais sustentáveis. Como parte do projeto CLIMACTIC, realizámos um inquérito online com **937 portugueses**. Este inquérito avaliou: **(a) atitudes** relativas ao meio ambiente e às alterações climáticas (e.g., quanto as pessoas valorizam a natureza e se acreditam que as alterações climáticas estão de facto a acontecer), **(b) as ações pró-ambientais** que as pessoas reportam ter com mais frequência (e.g., reciclar, andar mais a pé e usar menos o carro, ter uma dieta de base mais vegetal, comprar menos produtos e/ou comprar produtos mais eficientes), e **(c) a presença das 5 barreiras psicológicas** listadas acima.

RESULTADOS

Este inquérito revelou **atitudes positivas** para com o meio ambiente e o reconhecimento do problema das alterações climáticas na nossa amostra. A grande maioria dos participantes (94%) concordaram que as alterações climáticas estão comprovadas cientificamente e que têm um impacto negativo no meio ambiente e nos humanos. Adicionalmente, quando os participantes refletiram sobre o impacto negativo dos problemas ambientais, mostraram-se mais preocupados com as consequências para a vida natural, seguido das consequências para as outras pessoas e por último para eles próprios. Esta tendência em preocupar-se mais com a natureza e com os outros do que com o próprio está associada a um maior interesse em proteger o meio ambiente (Schultz, 2001).

A **Figura 4** ilustra a frequência de ações pró-ambientais nos diferentes domínios. Os participantes relataram ter com maior frequência comportamentos relacionados com a **poupança de água e de energia**, e com a **reciclagem de resíduos**. Estes comportamentos pró-ambientais são importantes. Porém, têm **menor impacto na redução das emissões de gases com efeito de estufa** do que ações menos frequentes na nossa amostra, como reduzir o uso de carro

ou avião e consumir menos carne (sendo estas sendo ações de alto impacto na emissão de gases com efeito de estufa).

Figura 4

Frequência Média de Comportamentos Pró-Ambientais em Diferentes Domínios (N = 937).

A **Figura 5** ilustra os resultados relativos às barreiras psicológicas. A maior barreira psicológica foi a falta de conhecimento, e a menor foi considerar a mudança desnecessária. Procurámos entender se a percepção geral de barreiras psicológicas explicaria o porquê de pessoas com atitudes positivas não agirem mais pelo ambiente. De forma geral, observámos uma **associação positiva entre atitudes e ação** – com uma correlação entre .06 e .40 entre atitudes e ação nos diferentes domínios de comportamentos. As barreiras psicológicas mediaram esta associação em 3 domínios: redução do lixo, poupança de água e energia, e redução do consumo de carne. **Ou seja, quando os participantes reportaram maior presença das cinco barreiras, a frequência de ação pró-clima foi menor, a despeito de terem atitudes positivas**

para com o meio ambiente. Isto indica que as barreiras psicológicas enfraquecem a relação entre atitudes e comportamentos.

Figura 5

Média Indicativa da Presença de cada uma das Cinco Barreiras Psicológicas.

Estes resultados permitiram-nos perceber que, para aumentar a adesão a comportamentos de reciclagem, poupança e dietas de base mais vegetal, é necessário considerar e reduzir ou até eliminar as barreiras psicológicas.

Contudo, as barreiras psicológicas não se relacionam com comportamentos relacionados com o uso de transportes: a conveniência em usar carro ou avião torna estes meios de transporte muito atrativos. Estes fatores precisam ser considerados para promover comportamentos mais sustentáveis nestes domínios.

Referência para consulta

Vieira, J., Castro, S. L., & Souza, A. S. (2023). Psychological barriers moderate the attitude-behavior gap for climate change. *PLOS ONE*, 18(7), e0287404. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287404>

4. Conhecimento para Ação Climática Efetiva

Uma importante barreira à ação pró-climática é a **falta de conhecimento**. Compreender o impacto das diferentes ações no ambiente e no clima é crucial para que as pessoas possam direcionar os seus esforços para comportamentos mais efetivos na mitigação das alterações climáticas. Vários estudos têm revelado que há pouco conhecimento sobre as ações com maior impacto ambiental (Cologna et al., 2022; Wynes et al., 2020). Em Portugal, porém, nenhum estudo anterior recolheu dados sobre o conhecimento para uma ação climática mais efetiva.

Conhecimento para Ação entre os Portugueses

Neste estudo, procurámos perceber o nível de conhecimento sobre o impacto climático de diferentes ações pró-ambientais, realizando para tal um inquérito online em que participaram 384 portugueses. Os participantes avaliaram o impacto de 16 ações ambientais sobre a **pegada de carbono individual***, classificando estas ações em uma de três categorias: baixo, médio, ou alto impacto. Ações de **alto impacto** são responsáveis pela **redução de mais de 5%** da pegada de carbono individual anual média. Por sua vez, ações de **médio impacto** reduzem entre **1 e 5%** da pegada de carbono; e ações de **baixo impacto** reduzem **menos de 1%** da pegada de carbono anual média. O **Quadro 1** apresenta a lista das 16 ações avaliadas, separadas por nível de impacto (Wynes et al., 2020).

Pegada de carbono individual: Quantidade de emissão de gases com efeito de estufa direta ou indiretamente associada ao estilo de vida de um indivíduo.

Quadro 1

As 16 Ações Ambientais Avaliadas No Estudo Categorizadas pelo seu Impacto sobre a Pegada de Carbono.

Alto Impacto	Médio Impacto	Baixo Impacto
1. Ter menos um filho.	6. Instalar painéis solares.	12. Plantar uma árvore.
2. Substituir o uso do carro de gásóleo ou gasolina por transportes públicos durante um ano.	7. Comprar produtos energeticamente eficientes.	13. Não descartar o lixo de forma indevida.
3. Evitar um voo de longa duração (+ 10 horas).	8. Reciclar o máximo possível durante um ano.	14. Usar sacos de tecido em vez de sacos de plástico durante um ano.
4. Comprar um carro mais eficiente.	9. Não desperdiçar sobras de comida durante um ano.	15. Comprar apenas alimentos não embalados durante um ano.
5. Fazer uma alimentação somente à base de plantas durante um ano.	10. Lavar a roupa em água fria durante um ano.	16. Comprar apenas comida local durante um ano.
	11. Estender a roupa em vez de usar a máquina de secar durante um ano.	

RESULTADOS

No geral, os nossos participantes acertaram, em média, em apenas **37% das respostas**. Este valor é apenas ligeiramente superior ao que poderiam obter ao acaso – o que corresponderia a 1 resposta correta em cada 3, ou seja, 33.3%.

A **Figura 6** ilustra a frequência de classificações reportadas para cada categoria de ação. Em geral, os participantes tenderam a sobrevalorizar o impacto das ações escolhendo mais frequentemente a resposta “alto” e “médio” impacto, independentemente do impacto real.

Figura 6

Frequência de Classificação das Ações de Alto, Médio e Baixo Impacto (i.e., Impacto Real) nas Categorias de Alto, Médio e Baixo Impacto.

Sobrestimar o impacto das ações de baixo e médio impacto pode levar as pessoas a acreditarem que estão a fazer o suficiente pelo meio ambiente, reduzindo assim a adesão a comportamentos de maior impacto como a redução do consumo de carne ou uso do carro.

Estes resultados permitem concluir que, também em Portugal, há pouco conhecimento sobre o impacto climático de diferentes ações pró-ambientais e que existe uma tendência para **sobrestimar ações de baixo impacto**. Estes resultados sugerem que a disseminação de conhecimento sobre o impacto climático de ações mais relevantes para mitigação das alterações climáticas, como a redução do uso do carro e do consumo de carne, pode ser um caminho importante na promoção da adaptação climática.

Referência para consulta

Vieira, J., Marques, C., Castro, S.L., Souza, A. (2022). Como Mitigar as Alterações Climáticas? Baixo Conhecimento Orientado para a Ação Climática em Portugal. Em OIKOS (Eds.), V Congresso Internacional "Educação, Ambiente e Desenvolvimento". https://sites.ipleiria.pt/5ciead/files/2023/10/V_CIEAD_ATAS-2023-.pdf

5. Ações para Mitigar as Alterações Climáticas

As **áreas de ação** com maior potencial para reduzir a pegada de carbono individual são os **transportes e o uso de energia na habitação, alimentação e outros domínios de consumo**. Podemos falar em reduzir totalmente a utilização de algum aparelho ou deixar de praticar uma determinada ação; podemos fazer uma alteração ao comportamento (isto é, mudar de uma forma de consumo poluente para outra menos poluente) ou melhorar a eficiência energética dos aparelhos que utilizamos e consumimos (Akenji et al., 2021). Ou seja, podemos alterar a **quantidade** e/ou a **qualidade** das nossas ações (Dubois et al., 2019).

O potencial de mitigação das diferentes ações varia consoante o seu tipo. Isto é, podemos optar por equipamentos mais eficientes (**ação única**) e por diminuir a sua utilização (**ação continuada**). O ideal seria conjugar as duas modalidades para um maior impacto climático. Por exemplo, podemos trocar o equipamento de aquecimento da água por um mais eficiente (uma bomba de calor em vez de uma caldeira a gás) e também tomar banhos mais curtos. A alteração para equipamentos mais eficientes energeticamente poupa energia – claro, desde que não aumentemos o consumo por os equipamentos serem mais eficazes! Por exemplo, comprar e manter um veículo de combustível altamente eficiente poupa mais energia do que partilhar o carro na viagem para o trabalho, diminuir a velocidade nas autoestradas ou alterar padrões de condução, num automóvel de combustível menos eficiente (Gardner & Stern, 2008). Porém, devemos conjugar várias ações para maior impacto climático.

O **Quadro 2** apresenta uma **lista dos comportamentos com maior potencial de redução** de emissões de gases com efeito de estufa (em kg por ano) em cada domínio.

Quadro 2

Ações com Maior Potencial de Redução da Pegada Carbónica. Fonte: <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.02.001>

TRANSPORTES		Redução Kg/ano
1	Reduzir em 90% os voos intercontinentais	3529
2	Abdicar de ter um carro ou outro veículo a motor	1973
3	Reduzir em 50% os voos internacionais	1616
4	Reduzir em 90% os voos nacionais e europeus (usar mais o comboio, barco ou carro)	903
5	Utilizar significativamente mais os transportes públicos que o carro próprio (mínimo 30% a mais)	835

ALIMENTAÇÃO		Redução Kg/ano
1	Tornar-se vegetariano	835
2	Aumentar em 60% a compra de alimentos biológicos	804
3	Aumentar em 60% a compra de alimentos produzidos localmente	804
4	Comer 60% mais de refeições vegetarianas (i.e., comer menos carne e menos peixe)	519
5	Comprar maioritariamente produtos frescos e deixar de comprar comida ultracongelada e enlatada	404

HABITAÇÃO		Redução Kg/ano
1	Alterar a fonte de aquecimento para salamandra ou recuperador de calor a lenha ou pellets	833
2	Instalar painéis fotovoltaicos para produção de energia elétrica	750
3	Alterar a fonte de aquecimento para uma bomba de calor	686
4	Instalar painéis solares para aquecimento da água da casa	466
5	Partilhar a residência com outros	359

DOMÍNIOS DIVERSOS		Redução Kg/ano
1	Teletrabalho 3 a 5 vezes por semana	780
2	Teletrabalho 1 a 3 vezes por semana	390
3	Reduzir em 30% a compra de equipamentos eletrónicos	163
4	Comprar dispositivos com maior eficiência energética	152
5	Reduzir em 30% as atividades nas férias	108

O **Quadro 2** pode servir como referência para a seleção de ações com alto potencial para reduzir a pegada de carbono. A seguir apresentamos algumas reflexões sobre a seleção de ações de mitigação em cada domínio e potenciais alternativas que podem ser mais consistentes com diferentes estilos de vida.

TRANSPORTES

De modo geral, o Quadro 2 mostra que os comportamentos mais eficazes na redução da pegada de carbono se encontram na área dos transportes/mobilidade. Estes comportamentos envolvem utilizar mais os transportes públicos, e também abdicar do uso do avião e do carro individual, o que pode ser considerado muito difícil por muitos cidadãos. Apesar de não ter um potencial tão elevado quanto os comportamentos listados no quadro, existem outras medidas mais fáceis de integrar no dia a dia como: partilhar o carro (403 kg/ano) ou mudar para um carro mais amigo do ambiente (híbrido, elétrico, ou que utilize combustíveis bio; 531 kg/ano).

ALIMENTAÇÃO

Quanto à alimentação, a ação de maior impacto é tornar-se vegetariano. Entretanto, se esta não é uma opção para si, outras alternativas com impacto substancial na pegada de carbono incluem: comprar mais alimentos biológicos ou produzidos localmente e optar por consumir mais refeições amigas do ambiente em cantinas e restaurantes (311 Kg/ano). Em suma, não precisa de renunciar totalmente à carne e ao peixe, bastando reduzir o seu consumo e/ou aumentar o número de refeições vegetarianas por semana (por exemplo, abdicando da carne ou peixe numa refeição por dia).

HABITAÇÃO

A nível da habitação, reduzir o consumo energético deve ser uma prioridade. Se usa aquecimento elétrico, alterar a fonte de aquecimento

para uma salamandra ou recuperador a lenha é a opção mais eficaz para reduzir a pegada de carbono. Outras opções são os painéis fotovoltaicos, a instalação de uma bomba de calor para aquecimento, ou a instalação de painéis solares para aquecimento de água e da casa. Estas alternativas, no entanto, podem ser inviáveis para os inquilinos. Caso seja possível, uma opção com substancial impacto é alterar para um fornecedor de energia verde/limpa (341 kg/ano) e mudar para aparelhos domésticos com alta eficiência energética (54 kg/ano).

DOMÍNIOS VARIADOS

Por fim, nos domínios variados, o teletrabalho revela-se a opção de maior impacto. Se tal não estiver ao seu alcance, pode reduzir a frequência com que compra produtos eletrónicos novos, aumentando o tempo de utilização dos seus aparelhos, ou então comprar os que têm maior eficiência energética. Outras ações possíveis são reduzir o consumo em excesso de roupas (62 kg/ano), e de cosméticos e produtos de higiene (140 kg/ano).

Preferência por Ações de Mitigação no Contexto Português

Realizámos um estudo no contexto do projeto CLIMACTIC cujo objetivo principal foi mapear a intenção futura de ter comportamentos para reduzir o aquecimento global. Participaram deste estudo 122 indivíduos residentes em Portugal que responderam ao inquérito online divulgado via Facebook/Instagram. As várias alternativas para os comportamentos foram retiradas de um estudo europeu que avaliou as escolhas de agregados familiares para diminuir a sua pegada de carbono, o projeto HOPE (Sköld et al., 2018). As alternativas pertenciam aos quatro domínios principais de consumo: transportes, alimentação, habitação e domínios variados. No inquérito online, as alternativas apareciam em páginas separadas por domínio, com o valor de mitigação da pegada de carbono associado à emissão deste comportamento durante um ano. Foi pedido aos participantes que selecionassem todos os comportamentos que estariam dispostos

a adotar durante um ano para reduzir a sua pegada de carbono. Registámos ainda diversas características da amostra, como a sua perceção de risco climático, a frequência com que adotam comportamentos pró-ambientais, perceção de barreiras à ação pró-ambiental, além de dados sociodemográficos.

RESULTADOS

A amostra do estudo estava disposta a realizar diversos comportamentos de mitigação, sendo que as **ações mais escolhidas** (selecionadas por 70% dos participantes) foram: reciclar, comprar produtos com menos embalagens, comprar produtos frescos, comprar menos roupas, e optar por produtos com maior eficiência energética. As ações **menos escolhidas** (selecionadas por menos de 25% dos participantes) foram: abdicar do carro ou passar a usar um carro mais pequeno, adotar dieta vegetariana, reduzir as atividades de férias, mudar para uma casa mais pequena ou partilhar a casa.

De forma geral, o valor de mitigação das ações não parece ter influenciado as escolhas. Por outras palavras, as pessoas não consideraram na sua tomada de decisão o que seria mais impactante para o meio ambiente, embora esta informação estivesse claramente disponível no momento da escolha.

De igual modo, os indivíduos deste estudo **reportaram que adotam comportamentos pró-ambientais com baixa frequência** para todos os domínios exceptuando no da Alimentação e Consumos variados, onde as ações mais frequentes foram as de médio a baixo impacto.

As principais barreiras percebidas para terem mais ação climática foram o preço, falta de infraestruturas e falta de vontade em reduzir o consumo de carne.

Um fator preditivo das intenções de mitigação no futuro e dos comportamentos pró-ambientais já adotados foi a **perceção de risco climático**: as pessoas que sentem/pensam que o risco climático é maior, estão mais dispostas a contribuir para a mitigação das alterações climáticas do que as que consideram haver menos risco.

Estudos futuros devem considerar como a percepção de risco pode servir como um motivador para a ação.

Referência para consulta

Barreira, M. (2023) *Mapeamento das Intenções e Ações Pró-Ambientais de uma Amostra de Portugueses*. [Tese de Mestrado, Universidade do Porto].
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/pub_geral.pub_view?pi_pub_base_id=649421

Referências Bibliográficas

- Akenji, L., Bengtsson, M., Toivio, V., Lettenmeier, M., Fawcett, T., Parag, Y., Saheb, Y., Spangenberg, J. H., Capstick, S., Gore, T., Coscieme, L., Wackernagel, M., & Kenner, D. (2021). *1.5-Degree Lifestyles: Towards A Fair Consumption Space for All*. Hot or Cold Institute. <https://hotorcool.org/1-5-degree-lifestyles-report/>
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, *84*(2), 191–215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Barrera-Hernández, L.-F., Corral-Verdugo, V., Echeverría-Castro, S.-B., Sotelo-Castillo, M.-A., & Ocaña-Zúñiga, J. (2021). Beliefs, perceived risk, obstacles and intention to act. An explanatory model for mitigation and coping behaviours regarding climate change (*Creencias, percepción de riesgo, obstáculos e intención de actuar. Un modelo explicativo de conductas de mitigación y afrontamiento ante el cambio climático*). *PsyEcology*, *12*(3), 283–301. <https://doi.org/10.1080/21711976.2020.1827660>
- Bradley, G. L., Babutsidze, Z., Chai, A., & Reser, J. P. (2020). The role of climate change risk perception, response efficacy, and psychological adaptation in pro-environmental behavior: A two nation study. *Journal of Environmental Psychology*, *68*, 101410. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101410>
- Brody, S., Grover, H., & Vedlitz, A. (2012). Examining the willingness of Americans to alter behaviour to mitigate climate change. *Climate Policy*, *12*(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/14693062.2011.579261>
- Chen, M.-F. (2015). Self-efficacy or collective efficacy within the cognitive theory of stress model: Which more effectively explains people's self-reported proenvironmental behavior? *Journal of Environmental Psychology*, *42*, 66–75. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.02.002>
- Cokely, E. T., Galesic, M., Schulz, E., Garcia-Retamero, R., & Ghazal, S. (2012). Measuring Risk literacy: The Berlin numeracy test. *Judgment and Decision Making*, *7*(1), 25. <https://doi.org/10.1017/S1930297500001819>
- Cologna, V., Berthold, A., & Siegrist, M. (2022). Knowledge, perceived potential and trust as determinants of low- and high-impact pro-environmental behaviours. *Journal of Environmental Psychology*, *79*, 101741. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101741>
- Dubois, G., Sovacool, B., Aall, C., Nilsson, M., Barbier, C., Herrmann, A., Bruyère, S., Andersson, C., Skold, B., Nadaud, F., Dorner, F., Moberg, K. R., Ceron, J. P., Fischer, H., Amelung, D., Baltruszewicz, M., Fischer, J., Benevise, F., Louis, V. R., & Sauerborn, R. (2019). It starts at home? Climate policies targeting household consumption and behavioral decisions are key to low-carbon futures. *Energy Research & Social Science*, *52*, 144–158. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.02.001>
- Fritsche, I., Barth, M., Jugert, P., Masson, T., & Reese, G. (2018). A social identity model of pro-environmental action (SIMPEA). *Psychological Review*, *125*(2), 245–269. <https://doi.org/10.1037/rev0000090>

- Gardner, G. T., & Stern, P. C. (2008). The Short List: The Most Effective Actions U.S. Households Can Take to Curb Climate Change. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 50(5), 12–25. <https://doi.org/10.3200/ENVT.50.5.12-25>
- Gifford, R. (2011). The dragons of inaction: Psychological barriers that limit climate change mitigation and adaptation. *American Psychologist*, 66(4), 290–302. <https://doi.org/10.1037/a0023566>
- Hidalgo, M. C., & Pisano, I. (2010). Determinants of risk perception and willingness to tackle climate change. A pilot study. *Psychology*, 1(1), 105–112. <https://doi.org/10.1174/217119710790709595>
- Homburg, A., & Stolberg, A. (2006). Explaining pro-environmental behavior with a cognitive theory of stress. *Journal of Environmental Psychology*, 26(1), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2006.03.003>
- IPCC. (2014). Annex II: Glossary [Mach, K.J., S. Planton and C. von Stechow (eds.)]. In *Climate Change 2014: Synthesis report. Contribution of working groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 117–130). [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. <https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/>
- IPCC. (2022). *Climate change 2022: Mitigation of climate change. Contribution of working group III to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change*. <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/>
- O'Connor, R. E., Bard, R. J., & Fisher, A. (1999). Risk perceptions, general environmental beliefs, and willingness to address climate change. *Risk Analysis*, 19(3), 461–471. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1999.tb00421.x>
- Sköld, B., Baltruszewicz, M., Aall, C., Andersson, C., Herrmann, A., Amelung, D., Barbier, C., Nilsson, M., Bruyère, S., & Sauerborn, R. (2018). Household preferences to reduce their greenhouse gas footprint: A comparative study from four European cities. *Sustainability*, 10(11), Article 11. <https://doi.org/10.3390/su10114044>
- van der Linden, S. (2014). On the relationship between personal experience, affect and risk perception: The case of climate change: Personal experience, affect and risk perception. *European Journal of Social Psychology*, 44(5), 430–440. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2008>
- van der Linden, S. (2015). The social-psychological determinants of climate change risk perceptions: Towards a comprehensive model. *Journal of Environmental Psychology*, 41, 112–124. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.11.012>
- Van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2008). Toward an integrative social identity model of collective action: A quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives. *Psychological Bulletin*, 134(4), 504–535. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.4.504>
- Wynes, S., Zhao, J., & Donner, S. D. (2020). How well do people understand the climate impact of individual actions? *Climatic Change*, 162(3), 1521–1534. <https://doi.org/10.1007/s10584-020-02811-5>